

OILAVIY (MAISHIY) ZO`RAVONLIKLARNING OLDINI OLISH

Pirmanova Sabrina

O`zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza
qilish Akademiyasi 2-bosqich talabasi
S.Pirmanova@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15323975>

Annotatsiya Ushbu maqolada tazyiq va zo„ravonlikka uchragan ayollarni qo`llab-quvvatlash, ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish, ijtimoiy reabilitatsiyani amalga oshirish bo„yicha tahlillar amalga oshirilgan.

Kalit so`zlar: tazyiq, zo„ravonlik, oilaviy zo„ravonlik, qonunchilik, ayollar, himoya orderi.

Abstract This article examines the supporting women who have suffered pressure and violence, protecting their rights and interests, and implementing social rehabilitation.

Keywords: harassment, violence, family violence, legislation, women

Malumki, insoniyat doimo har tomonlama mukammallikka intilib kelgan. Lekin, afsuski, jamiyat bir maromda rivojlanmaydi. Xotin-qizlarga nisbatan tajovuz, afsuski, dunyoning har qaysi nuqtalarida keng targalgan. Buning ta'siri bir shaxs, bir oila yoki bir jamiyat bilan cheklanmaydi, balki butun jahon miqyosida qoralanishi shart. Sog'lom avlod jamiyatning eng katta boyligi hisoblanadi. Yosh avlodlari qadrlanmagan jamiyat hech qachon mukammal hamda tez rivojlana olmaydi. Kelajakni ishonib topshirish uchun har qanday jamiyat o'sib kelayotgan yosh avlodni qadrlamog'i, uning har tomonlama sog'lom qilib tarbiyalanishiga sharoit yaratib bermog'i lozim. Insonlarning o'zaro ijtimoiy munosabatlari asosida insoniyat taraqqiyotining o'ziga xos jihatlari va tarixiy rivojlanish shakllari paydo bo'lgan.

Tazyiq va zo'rovonlikka asoslangan xulq-atvor hamda o'zaro munosabatlar ham mazkur jarayonda o'z o'rniga ega. Zero zo'rovonlik ham ijtimoiy munosabatlarning bir ko'rinishi sifatida azaldan barcha jamiyatlarda mavjud bo'lib kelgan.

Tazyiq va zo'rovonlik holatlarini ijtimoiy munosabatlar nuqtayi nazaridan ko'rib chiqish insoniyat taraqqiyotini boshqa tomondan anglash imkonini beradi. Jinsiy zo'rovonlik jinoyatlari shaxsning nafaqat jismoniy tomondan, balki ruhiy tomondan ham jabrlanishiga sabab bo'ladi. Jinsiy zo'rovonlikka uchragan voyaga yetmagan shaxsda yuzaga keladigan uyat hissi, jamiyatdan o'zini izolyatsiya qilishi, sodir etilgan harakatda aybdorlik hissi vujudga keladi. Bolalarga nisbatan jinsiy zo'rovonlik sodir etilishi bola huquqlari buzilishining eng jiddiy ko'rinishidir. Bolalarga nisbatan jinsiy zo'rovonlik umumiy tushuncha

sifatida bevosita jinsiy aloqadan tortib, ularga nisbatan sodir etiladigan axloqsiz harakatlar, jinsiy ekspluatatsiyaga yollash va boshga aloqasiz sodir etiladigan jinsiy zo'rvonlik harakatlarini o'z ichiga oladi. Zo'rvonlikning mohiyati odamlar o'rtasidagi iroda erkinligini yo'q qilish jarayoni bo'lib, bir tomonning kuch ishlatish va tashqi majburlash yo'li bilan o'z irodasini boshqalarga yuklashidir.

Zo'rvonlik va tazyiq tushunchasini har tomonlama o'rganish va ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega. Chunki bunday munosabatlar doimiy ravishda davlatlar, millatlar, alohida guruhlar, shaxslar va oila a'zolari o'rtasida sodir bo'lishi kuzatiladi. Oiladagi zo'rvonlik va tazyiq holatlarini o'rganganda uning tarkibiy elementlarini alohida inobatga olish hamda omillarni tahlil qilish dolzarb sanaladi. Ayollarga nisbatan eri yoki yaqin sherigi tomonidan zo'rvonlik va tazyiq o'tkazilishi sog'liqni saqlash va inson huquqlarining jiddiy buzilishi hisoblanadi.

Oilaviy zo'rvonlik global muammolardan biri bo'lib, ayollar begonalar tomonidan emas, balki o'z oila a'zolarining tajovuzkor harakatlari qurboni bo'ladi. Bugungi kunda oiladagi tazyiqlar va zo'rvonliklar tufayli ayollarni asrash va himoya qilish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Oilaviy zo'rvonlik va tazyiq o'tkazish zo'rlik qilish xatti-harakatlarida namoyon bo'lib, u ko'p hollarda jismoniy zo'rvonlik va tazyiq bilangina chegaralanmaydi, balki oiladagi insonlarni qat'iy chegaralash, xo'rlash, zug'um o'tkazish va qo'rqitish kabi shakllar orqali ham namoyon bolishi mumkin. Dunyoda har kuni ko'plab bolalar oilaviy zo'rvonlikning guvohi boladi. Ular jamiyatning eng zaif va yordamga muhtoj qatlami bolib, bu kabi ayanchli holatlarning guvohi, jabrlanuvchisiga aylanadi.

Yillar davomida ayollar va voyaga yetmagan qizlarga nisbatan o'tkazilayotgan tazyiq, zo'rvonliklarnig davom etib kelayotganining asosiy sabablaridan biri bu o'quvsizlik va erta turmushga berishdir. Darvoqe xalqimiz orasida "bo'yi yetdi turmushga berish kerak", degan gap bor albatta, ammo bo'yi emas aksincha aqli yetdi degan tushunchani singdirilishi kerak deb hisoblayman. Chunki kelajakning sog'lom davomchilarini ruhan, jismonan ham aqlan sog'lom ayol dunyoga keltiradi. Tarixga nazar tashlasak ham dunyo tanigan va tan olgan mashhur ajdodlarimizning onalari ham teran fikrli, oqila ayollar bo'lishgan.

Qulog'imizga chalinib turadigan ba'zi so'zlarning ma'nosiga nazar tashlasak Jismoniy zo'rvonlik deganda :

shapaloq tortish, tepish, turtkilash, musht bilan urish;
zarb bilan itarib yuborish;

turli o'tkir buyum va narsalarni otish;
qurol bilan xavf solish yoki yaralash;
uydan chiqishga jismonan yo'l qo'ymaslik;

kechasi uxlashga qo'ymaslik va boshqa. (Zo'ravonlikdan jabrlanganlarni huquqini himoya qilish va zo'ravonlikni oldini olish) kabilarni misol qilishimiz mumkin. Shu kabi harakatlarni ijtimoiy tarmoqlarda sodir etilganini ko'rganimizda nafrat hissi bilan qaraymiz, ammo yon-atrofimizga nazar tashlasak o'z oramizda ham shu kabi harakatlar yo'q emas.

Ayniqsa voyaga yetayotgan o'mirlarning orasida oilaviy notinchlik jismoniy va ruhiy zo'ravonlik natijasida o'smirlarning o'z uyidan bezib qolishi, hamda har xil yomon illatlarga aralashib qolishi va ayniqsa spirtli va tamaki mahsulotlariga ro'ju qo'yishi yuzaga keladi.

Ushbu harakatlarning sodir etuvchi shaxslar ham aynan ilmsizligi va to'g'ri tarbiya olishmagani va nosog'lom fikrlashi orqali sodir etishadi. Albatta nimaningdir sodir bo'lishiga nimadir sababchi bo'ladi. Bugungi kunda internetning yoshlar orasida ommalashishi va o'smirlarning asosiy vaqtini bekorchilik bilan ijtimoiy tarmoqlarda o'tkazishi har xil o'yinlarga qimorga aralashib qo'yishlarini ham alohida mavzu qilib olsak bo'ladi. Inson ayni o'tish davrida emotsional his-tuyg'ularga berilgan bo'lishi ham ilmiy tasdiqlangan. Shu sababli ham yoshlar o'rtasida kichik muommolar ham yechimsizdek ko'rinib "nega aynan menda sodir bo'lishi kerak" kabi tushunchalar paydo bo'ladi.

Jamiyatdagi va oilada yoshlarga to'g'ri tarbiya hamda e'tibor aynan yuqorida keltirib o'tilgan sabablar uchun ham muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun ham oiladagi tazyiq va zo'ravonlikka yo'l qo'ymaslik, jabrlanganlarni esa reabilitatsiya qilish muhim ahamiyatga ega.

Bunda davlat siyosati doirasida mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlari qatorida keng jamoatchilik va shaxsan fuqarolarning mas'uliyati va majburiyatlarini bajarishlari asosiy o'rin egallaydi. Jamiyatdagi oilaviy zo'ravonlik va tazyiqning ko'lamini kamaytirish, oldini olish va oqibatlari bilan kurashish maqsadida xalqaro tajriba hamda amaliyotini o'rganish, kurash mexanizmlarini tadqiq etish, aniqlangan ustunlik va kamchiliklar ustida ishlash orqali jamiyatdagi holatni yaxshilash borasida amaliy chora-tadbirlar ishlab chiqish va qo'llash imkoni paydo bo'ladi.

Aynan jamiyatimizda ham o'qimishli xotin-qizlarni sonini oshirish va erta turmush qurishni oldini olishga chuqur e'tibor qaratilishi kerak, to'g'ri maktab o'quvchisiga oila qurish mumkin emas, biroq hozirda kollejlarga yuqori sinf qizlarini o'tkazishib, turmushga berishmoqda. Buni oldini olishga mahallalar

e'tiborli bo'lishi va oldini olishi lozim. Yoshlar o'rtasida ham tushuntirish ishlari, o'qishga va kasbga qiziqish uyg'otish ishlari maktablarda shu bo'yicha targ'ibotlar o'tkazilishi kerak. Chunki hozirgi zamonda davlatimiz tomonidan o'qishni xohlagan yoshlarga ayniqsa qizlarga ko'plab keng imkoniyatlar yaratilib berilgan, faqatgina harakat va xohish bo'lsa bas.

References:

1. World Health Organization. (2021). Violence against women prevalence estimates, 2018: global, regional and national prevalence estimates for intimate partner violence against women and global and regional prevalence estimates for non-partner sexual violence against women. World Health Organization.
2. United Nations Economic and Social Affairs (2015). The World's Women 2015, Trends and Statistics, p. 159.
3. "Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida"gi O,zRQ561-sonli Qonun. 02.09.2019. (<https://lex.uz/docs/-4494709>)
4. <https://moiti.uz/oz/services/library> 5. Бозорова О., & Ялилов Н. (2022). Jamiyatda xotin-qizlarning zo'ravonlik jinoyati jabrlanuvchisi bo'lib qolishining oldini olish masalalari. Вопросы совершенствования механизмов противодействия коррупционным рискам в сфере государственного управления, 1(01), 117-121. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/issues-improving/article/view/12630>
5. Imomqulova, F. (2022). JAMIYATDA AYOLLAR HOLATI HAQIDAGI QARASHLARNING EVOLUTSIYASI. AYOLLARGA NISBATAN ZO'RAVONLIK JAMIYATDA IJTIMOIIY MUAMMO. Scienceweb academic papers collection;
6. Alimov, S. K. (2021). The impact of human migration on the ethosphere of emigrant country: Philosophical and ethical analysis. Asian Journal of Multidimensional Research, 10(9), 74-79.
7. Alimov, S. K. (2022). Tazyiq va zo'ravonlikka uchragan ayollarni ijtimoiy rehabilitatsiya qilish bo'yicha xorijiy tajriba. MARKAZIY OSIYODA

